

**VORISLIK HUQUQINING XORIYIY MAMLAKATLAR HAMDA
O'ZBEKISTON QONUNCHILIGIDAGI TAHLILI: AMALIYOT VA
NAZARIYA**

Ibratova Feruza Boboqulovna

Toshkent davlat yuridik universiteti
professori, yuridik fanlar doktori

Asrorbek G'ulomov

Toshkent davlat yuridik universiteti,
masofaviy ta'lim shakli 2-kurs talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10152942>

ANNOTATSIYA

Bugungi kunda mamlakatimiz rivojlanib borayotganligi yirik mukldorlar ko'payib borayotganligi shuningdek chet ellik investorlarning bizning mamlakatimizda mulklarga ega bo'lishi mulk huquqlari hamda unga xos bo'lgan sohalarning rivojlanishini taqoza etmoqda. Hozirgi kunda mulkdorning mulkiy huquqlari orasida tasarruf etish huquqi markaziy o'rinni egallaydi va mazkur huquq mulkdorning o'z vafotidan keyin unga tegishli bo'lgan mol-mulkning yuridik taqdirini belgilashni ham o'z ichiga oladi. Bunday tasarruf etish vasiyatnoma asosida amalga oshiriladi. Biroq vasiyatnoma qoldirish majburiyat emas balki, sub'ektiv huquq bo'lib, bu huquqni mulkdor amalga oshirmasligi ham mumkin. Bunday hollarda esa vorislikning ikkinchi asosi, ya'ni qonun bo'yicha vorislik vujudga keladi va vafot etgan shaxsning yaqin qarindoshlari meros tariqasida unga tegishli mol-mulkning mulkdori bo'lishlari mumkin bo'ladi. Mazkur maqolada vorislik huquqining O'zbekiston Respublikasining qonunchiligi hamda chet el mamlakatlarining qonunchiligida vorislik huquqi masalalariga oid bir qancha ma'lumotlar va fikrlar ilgari surilgan.

Kalit so'zlar: vorislik huquqi, meros, vasiyat erkinligi, birgalikdagi vasiyatnoma, maxfiy vasiyatnoma.

Vorislik huquqi – fuqarolik huquqining instituti sifatida yafot etgan shaxsning huquq va majburiyatlari boshqa shaxsga o'tishi bilan bog'liq bo'lgan munosabatlarni tartibga soladi¹. Vorislik barcha huquq tizimlarida mulkni egallashning alohida usuli hisoblanadi. Vorislik huquqi ikkita asosiy - vasiyat erkinligi va oila manfaatlarini muhofaza qilish tamoyillaridan tashkil topgan². Agar qarindosh-urug'lar boshqa-boshqa davlatlar fuqarolari yoki u yerlarda

¹ БЕЛОВ В. А. "Наследование" и "наследственное правопреемство": фактическое отношение и его правовая форма //Наследственное право. – 2014. – №. 1. – С. 6-16.

² Емельянцеv В. П. Универсальное правопреемство в гражданском праве //М.: Юриспруденция. – 2010.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

doimiy yashaydigan bo'lsalar vorislik huquqlari bo'yicha ko'pgina muammolar kelib chiqishi mumkin. Masalan, bizning vatandoshlar har xil mamlakatlarda yashashlari, ularning qarindosh-urug'lari esa O'zbekiston Respublikasida istiqomat qilishlari mumkin va tabiiyki, bu yerda quyidagi savol vujudga keladi: agar chet eldagi shaxs vafot etgan bo'lsa, uning o'zbekistonlik qarindoshi meros olish huquqiga egami, boshqa holatda esa o'zbekistonlik shaxsning vafotidan so'ng uning chet eldagi qarindoshi meros olish huquqiga egami? Bu savollarga javob, albatta, qarindoshlik darajasiga, vasiyatnoma mavjudligiga, merosni qabul qilish muddati va qonun tomonidan qo'yiladigan boshqa talablarga javob berishiga bog'liqdir³.

Vorislik huquqi bo'yicha chet el fuqarolarining huquq layoqati masalalariga keladigan bo'lsak, shuni aytish lozimki, chet el fuqarolarining huquqlari o'zbekistonlik fuqarolar huquqlariga tenglashtiriladi⁴. Shunday qilib, O'zbekistonda chet elliklar vorislik huquqiga egadirlar. Lekin bu o'rinda vorislarning qonun, vasiyatnoma bo'yicha doiralari, vasiyatnomalarning shakli, merosni taqsimlash shartlari qanday aniqlanadi? Bu savol qo'yilishiga asos bor, chunki bir mamlakatda vasiyatnoma yozma shaklda tuzilishi va notarius tomonidan tasdiqlanishi lozim, boshqa mamlakatlarda esa vasiyatnoma meros qoldiruvchining o'z qo'li bilan yozilishi kifoya. Vorislarning navbatini aniqlash borasida ham katta farqlar mavjud. O'zbekiston Respublikasi hududida chet el fuqarosi meros olish olmasligi qaysi mamlakatning qonuni tatbiq etilishiga bog'liqdir⁵. Ba'zi bir davlatlarning qonunchiligi va amaliyoti bu masalalami turli tarzda hal qiladi. Buyuk Britaniya va AQSH, Fransiyada ko'char va ko'chmas mulkka vorislar orasida farq mavjud. GFRda esa vorislik mulkining birligi tamoyili amaldadir⁶. Ham ko'char, ham ko'chmas mulkka nisbatan meros qoldiruvchining fuqaroligi qonuni tatbiq etiladi. Xuddi shunday tamoyillar Vengriya (1979-yildagi Vengriyaning XXH to'g'risidagi qonuni), Polsha (Polshaning XXH to'g'risidagi 1965-yildagi Qonuni) va boshqa davlatlarning qonunchiligida aks ettirilgan⁷.

³ Бессараб Н. С. Гражданско-правовое регулирование правопреемства в наследственных отношениях : дис. – М., 2009, 2009.

⁴ Бессараб Н. С. Наследственное правопреемство: Актуальные вопросы //Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2013. – №. 1-2. – С. 38-47.

⁵ Носов Д. В. К вопросу о понятии "правопреемство" в гражданском праве //Lex Russica (Русский закон). – 2006. – Т. 65. – №. 1. – С. 162-165.

⁶ Omonboy O., Feruza I. Okyulov O., Ibratova F. Legal issues mediation as an alternative method for settlement of disputes //Editorial team. – С. 14.

⁷ Сауткина Е. А. К вопросу о гражданско-правовой природе правопреемства //Сибирское юридическое обозрение. – 2019. – Т. 16. – №. 3. – С. 297-302.

Vorislik bo'yicha kolliziya masalalari, odatda, davlatlarning ichki qonunchiliklari tomonidan tartibga solinadi. Ba'zi bir masalalar bo'yicha ko'p tomonlama konvensiyalar mavjud⁸. (Vasiyatnoma shakli to'g'risidagi 1961-yil 5-oktabr qonunlar kolliziyasi to'g'risidagi Konvensiya; 1973-yil 26-oktabrda Vashingtonda o'tkazilgan diplomatik konferensiyasida xalqaro vasiyatnomaning shakli to'g'risida ko'p tomonlama Konvensiya qabul qilingan). Vorislikka tegishli masalalar Fuqarolik, oila va jinoyat ishlari bo'yicha ikki tomonlama shartnomalar va 1993-yil 22-yanvarda qabul qilingan MDH Konvensiyasida ham tartibga solinadi. Ushbu masalani yoritganda shuni alohida ta'kidlab o'tish joizki, vorislik vasiyat va qonun asosida vujudga keladi (FKning 67, 68- boblari). Fuqaroning o'ziga tegishli mol-mulkni yoki bu mol-mulkka nisbatan huquqini vafot etgan taqdirda tasarruf etish xususidagi xohish-irodasi vasiyat (will) deb e'tirof qilinadi (FKning 1120-moddasi). Bu xohish-iroda, odatda, bir tomonlama xarakterga ega⁹. Vasiyatnoma shaxsan tuzilishi lozim. Vasiyatnomaning vakil orqali tuzilishiga yo'l qo'yilmaydi (FKning 1120-moddasi 2-qismi). Ma'lum davlatlarning qonunchiligi birgalikdagi vasiyatnoma tuzishga ruxsat beradi¹⁰. Bu vasiyatnomada ikki yoki undan ortiq shaxslarning irodasi ifoda etilgan bo'lishi mumkin. (Germaniya (er-xotin tomonidan), Angliya, AQSH). Bundan tashqari, anglo-amerika huquqida o'zarolik vasiyatnomalar ma'lumotlar bir necha shaxslarning bir-biriga nisbatan o'zaro majburiyatlarini o'z ichiga olgan¹¹. Fransiyada qonun (FKning 968-moddasi) ham birgalikdagi ham o'zarolik vasiyatnomalarni to'g'ridan-to'g'ri man etadi. Shveysariya qonunchiligi bu masala bo'yicha hech qanday holatlar ko'rsatmagan, lekin sud amaliyoti bu vasiyatnomalarni haqiqiy emas deb tan oladi. Kontinental Yevropa mamlakatlarining qonunchiligi vasiyatnomaning quyidagi asosiy shakllarini nazarda tutadi.

1. Shaxsning o'z qo'li bilan tuzgan vasiyatnoma - ushbu vasiyatnoma boshidan oxirigacha meros qoldiruvchining o'zi tomonidan yoziladi, imzolanadi va sana qo'yiladi. Bu yerda soxta vasiyatnomalarning vujudga kelish ehtimoli kamayadi, shuning uchun ham mashinka yozuvlariga yo'l qo'yilmaydi¹². Vasiyatnomaning ushbu shakli tuzilishining soddaligi va vasiyatnoma sirini saqlash imkonini berishi tufayli keng tarqalgan. Lekin u kamchiliklardan ham

⁸ Маньковский И. А. Правопреемство как процесс динамики гражданских правоотношений: сущностно-содержательная характеристика //Научный диалог. – 2013. – №. 7 (19). – С. 115-131.

⁹ Ibratova F., Ahadova M., Rozmetova A. APPLIED JURISPRUDENCE//Editorial team,(2021).–2021.

¹⁰ Илиас К. Правопреемство и континуитет в международном праве //Московский журнал международного права. – 2021. – №. 4. – С. 22-35.

¹¹ Babakulovna I. F. Ibratova FB, Yerkebayeva Zh. A. Mediation as an alternative way to resolution of economic disputes //Editorial team.

¹² Babakulovna I. F. SECTION 4. JUSTICE //LBC 60. – 2022.

ITALY

ITALY

xoli emas, masalan, bu yerda vasiyatnomaning nobud bo'lishi, yo'qolishi, uchinchi shaxs tomonidan boshqacha ta'sir ko'rsatilishi ehtimoli yo'q emas¹³.

2. Ommaviy hujjat shaklidagi vasiyatnoma - bu yerda qonunda belgilangan tartibda rasmiy mansabdor shaxs (odatda notarius) ishtirokida vasiyatnoma tuziladi (Fransiyada vasiyatnoma ikki notarius yoki ikki guvoh ishtirokida tuziladi). Bu shaklning asosiy ustuvorligi shundaki, vasiyatnomaning haqiqiyliги kafolatlanadi va vasiyatnomaning mazmuni vasiyat qiluvchining irodasiga to'liq rioya qilingan holda tuziladi. Vasiyatnomaning saqlanishi, qonunchilikda ko'zda tutilganidek, notarius yoki boshqa mansabdor shaxsga rasmiy topshirish bilan ta'minlanadi¹⁴.

3. Maxfiy vasiyatnoma vasiyat qiluvchi tomonidan tuzilib imzolanadi va yelimlangan xatjildda odatda guvohlar ishtirokida notariusga topshiriladi. Bu shakl vasiyatnoma maxfiyligini saqlaydi va bu haqda Fransiya va Germaniya qonunchiliklarida to'g'ridan-to'g'ri aytilgan (FKning 969 va 1007-moddalari)¹⁵.

O'zbekiston Respublikasida bu shaklga Fuqarolik Kodeksining ning 1124-1125 moddalarida vasiyatnomalarning shakliga oid bo'lgan normalar belgilab o'tilgan. Vasiyatnomaning shakliga doir umumiy qoidalar Vasiyatnoma yozilgan joyi va vaqti ko'rsatilgan holda yozma shaklda tuzilishi lozim.

Quyidagi vasiyatnomalar yozma shaklda tuzilgan hisoblanadi:

- notarial tasdiqlangan vasiyatnomalar;
- notarial tasdiqlangan vasiyatnomalarga tenglashtirilgan vasiyatnomalar¹⁶.

Yozma shakldagi vasiyatnoma vasiyat qiluvchining o'z qo'li bilan imzolanishi lozim. Notarial tasdiqlangan vasiyatnoma vasiyat qiluvchi tomonidan yozilgan yoki uning so'zlaridan notarius tomonidan yozib olingan bo'lishi lozim. Vasiyatnomani vasiyat qiluvchi so'zlaridan notarius tomonidan yozib olish paytida umumiy qabul qilingan texnika vositalaridan (yozuv mashinkasi, shaxsiy kompyuter va hokazolardan) foydalanilishi mumkin¹⁷. Vasiyat qiluvchining so'zlaridan notarius tomonidan yozib olingan

¹³ Воронцова С. Н. Гражданско-правовое регулирование универсального правопреемства имущественных прав : дис. – М.: РГГУ, 2010.–188 с, 2010.

¹⁴ Абраменков М. С. Наследование как разновидность универсального правопреемства: теоретические и практические проблемы в аспекте международного частного права //Журнал российского права. – 2007. – №. 11 (131). – С. 76-83.

¹⁵ Шамсон Р. Т. Правопреемство государств: научно-практические аспекты //Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. – 2002. – №. 1. – С. 76-80.

¹⁶ Boboqulovna I. F., Shokir o'g'li M. D. NIZONI HAL QILISHNING MUQOBIL USULI SIFATIDA MEDIATSIYA VA HAKAMLIK SUDINING ROLI VA AHAMIYATI //INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM. – 2022. – T. 3. – №. 25. – С. 196-207.

¹⁷ Boboqulovna I. F., Malika T. YURIDIK SHAXSNI TUGATISH BILAN BOG 'LIQ MASALALARNING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI //INTERDISCIPLINE INNOVATION AND SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE. – 2023. – T. 1. – №. 9. – С. 105-109.

vasiyatnomani imzolashdan oldin vasiyat qiluvchi uning matnini notarius oldida to'liq o'qib chiqishi lozim¹⁸. Agar vasiyat qiluvchi jismoniy nuqsonlari, kasalligi yoki savodsizligi tufayli vasiyatnomani shaxsan o'qiy olmasa, vasiyatnomaning matni vasiyat qiluvchiga notarius tomonidan o'qib eshittiriladi, bu haqda vasiyatnomada tegishlicha qayd etilib, vasiyat qiluvchi vasiyatnomani shaxsan o'qiy olmaganligining sabablari ko'rsatiladi¹⁹. Vasiyat qiluvchining xohishiga ko'ra vasiyatnoma notarius tomonidan uning mazmuni bilan tanishib chiqilmasdan (maxfiy vasiyatnoma) tasdiqlanadi. Maxfiy vasiyatnomani vasiyat qiluvchi haqiqiy sanalmaslik xavfi ostida o'z qo'li bilan yozishi va imzolashi lozim²⁰. Vasiyatnoma ikki guvoh va notarius ishtirokida xatjildga solinib, xatjild yelimlanishi lozim, guvohlar o'z familiyalari, ismlari, otalarining ismini va doimiy turar joylarini ko'rsatgan holda xatjildga imzo qo'yadilar²¹. Guvohlar imzo qo'ygan xatjild guvohlar va notariusning ishtirokida boshqa xatjildga solinadi va bu xatjild ham yelimlanadi, unga notarius tasdiqlash ustxatini yozib qo'yadi.

Chet el mamlakatlari va O'zbekistonda vorislik masalalari. Chet el elementi bilan murakkablashgan vorislik masalalari keng qamrovli bo'lib, uni o'rganish, tahlil qilish va hayotga tadbiiq etish faqatgina bir davlat qonunchiligini ko'rib chiqish bilan amalga oshmaydi²². Ushbu kollizion munosabatlar boshqa davlat qonunchiligida boshqacha tartibda bo'lishi mumkin. Misol uchun Kanada, ushbu davlatda vorislik munosabatlari qanday tartibga solinadi? 2009-yilda qabul qilingan Kanada maxsus huquq konferensiyasi Kanada davlatida chet el elementi qatnashgan oila huquqida vorislik, nikohdan ajratish kabi kollizion masalalarni belgilab beruvchi huquqiy norma hisoblanadi. Ushbu norma qoidalariga muvofiq, vasiyatnomaning haqiqiylikini tekshirish meros qoldiruvchi vafot etgan paytidagi yashash joyi qonuni bilan tartibga solinadi.

Misol uchun Kanada fuqarosi Meksika hududida yashab, shuyerda vafot etsa, u qoldirgan vasiyatnoma Meksika qonunchiligiga asosan tekshiriladi, bu degani ushbu vasiyatnoma Meksika qonunchiligida haqiqiy deb topilsa ham, Kanada qonunchiligida haqiqiy emas deb topilishi mumkin. Kanada qonunchiligida vasiyatnoma haqiqiy deb topilishi uchun u 4 ta huquq tizimining

¹⁸ Бабакуловна И.Ф. Медиация как альтернативный способ разрешения экономических споров. – 2023.

¹⁹ Филипсон К. Ю. Особенности сингулярного и универсального правопреимства в различных сферах правового регулирования //Вестник Сибирского юридического института МВД России. – 2019. – №. 4 (37). – С. 138-144.

²⁰ Babakulovna I. F. LEGAL ISSUES OF INDIVIDUAL DEBT RESTRUCTURING UNDER THE LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN //THE THEORY OF RECENT SCIENTIFIC RESEARCH IN THE FIELD OF PEDAGOGY. – 2023. – Т. 1. – №. 7. – С. 43-54.

²¹ Feruza I. MEDIATION AS AN ALTERNATIVE METHOD OF DISPUTE RESOLUTION //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2023. – Т. 11. – №. 10. – С. 102-110.

²² Белова Т. В. Переход и получение невыплаченных сумм из социально-правовых обязательств: наследование или правопреимство? //Нотариус. – 2016. – №. 8. – С. 38-41.

ITALY

ITALY

birortasida belgilangan tartibga rioya qilgan bo'lishi lozim²³. Ushbu huquq tizimlari Kanada qonunchiligida qabul qilingan Yagona qonun va uning 3 marta o'zgartirilishi bilan belgilanadi²⁴. Ushbu qonunlarga nisbatan vasiyatnomaning haqiqiyliigi tekshiriladi. Ushbu qonun normalariga binoan ko'chmas mulk vasiyat qoldiruvchi shaxsning oxirgi yashagan hududi qonuni bo'yicha tahlil qilinadi. Ko'chmas mulklarga nisbatan esa ushbu mulk joylashgan hudud qoidalari qo'llanadi. Shuningdek, ushbu davlatda vorislik munosabatlari bilan bog'liq huquq doirasini aniqlashda fuqarolar o'rasida tenglik mavjud emas, ular 4 guruhga bo'lingan bo'lib, har bir guruh viloyatlar kesimi jihatidan ajratilgan va ularda vorislik munosabatlarida vujudga keladigan kollizion normalar bir-biridan farq qiladi. Fuqarolar qaysi guruh tarkibida bo'lsa, shu guruhga tegishli huquqiy tartiblarni qo'llashga majbur²⁵. Ushbu normada 1988-yilda qabul qilingan vorislikka nisbatan qo'llaniladigan huquq to'g'risidagi Gaaga konvensiyasining ayrim normalari ham berilgan²⁶.

Ushbu konvensiya tamoyillariga ko'ra, merosqoldiruvchining vafot etgan paytidagi doimiy yashash joyi va uning fuqaroligi bir xil bo'lishi kerak, ya'ni qaysi davlat fuqaroligida bo'lsa, shu davlat hududida vafot etgan payti yashagan bo'lishi kerak²⁷. Agar bular bir xil bo'lmasa, marhumning vafotidan oldin kamida 5 yil yashagan joy qonuni bilan tartibga solinadi. Agar ushbu qoidani qo'llash imkoni bo'lmasa, marhumning fuqaroligi hisobga olinadi. Ushbu konvensiyaning yana bir e'tiborli jihati shundaki, meros qoldiruvchi jismoniy shaxsda vafotidan oldin qaysi davlat qonunini tanlash imkoniyati mavjud bo'ladi²⁸.

Ushbu konvensiya juda ko'p mutaxassislar tanqidiga uchragan, chunki unda keltirilgan normalar juda murakkab va noaniq. Shuning uchun ushbu konvensiyani atigi 4ta davlat imzolagan. Janubiy Afrika Respublikasi qonunchiligida vorislik masalalariga oid kollizion munosabatlar boshqacha tartibda berilgan. Unga ko'ra, ushbu davlat xalqaro xususiy huquqda vorislik masalalarini hal qilish uchun fuqarolarga tanlov imkoniyatini bermaydi, aksincha faqat o'zining qonunlarini tadbiiq etadi (ham ko'char, ham ko'chmas

²³ Мукан Б. Н. Наследственное правопреемство и его правовое регулирование //Образование и наука в современных условиях. – 2017. – №. 1. – С. 365-368.

²⁴ Ибратова Ф. Б., Ташбаева Т. А. МЕДИАТИВНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО ТРУДОВОМУ СПОРУ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА //Международный профессиональный научный журнал. – 2022. – №. 10. – С. 27-34.

²⁵ Ибратова Ф. Б. и др. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ МЕР ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ В СФЕРЕ ГРАЖДАНСКО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА //International journal of professional science. – 2022. – №. 10-2. – С. 5-16.

²⁶ Закиров Р. Ю. Понятие и сущность правопреемства в гражданском праве //Ученые записки Казанского филиала" Российского государственного университета правосудия". – 2014. – Т. 10. – С. 123-129.

²⁷ Ибратова Ф., Миркамилова М., Каршиева Ф. ЗНАЧЕНИЕ, РОЛЬ И СУЩНОСТЬ МЕДИАЦИИ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПОРАХ //International journal of professional science. – 2022. – №. 4. – С. 11-17.

²⁸ Babakulovna I. F. Mediation as an alternative way to resolution of economic disputes. – 2023.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

mulklarga nisbatan). Chet elda joylashgan mulklarga nisbatan chet el huquqi normalarini tan oladi²⁹. Xususan, Germaniyada vorislik masalalarida marhum vafot etgan paytda qaysi davlat fuqaroligida bo'lgan bo'lsa, shu davlat qonunchiligi qo'llaniladi. Germaniya huquq tizimida vorislik masalalarida kollizion normani aniqlash uchun molmulkni ko'char yoki ko'chmas mulk ekanligiga qaralmaydi. Mulk shaklidan qat'iy nazar, ushbu mulk egasining fuqaroligi qaysi davlatda bo'lsa, shu davlat qonunlari bilan tartibga solinadi. Bu Germaniya huquq tizimida unitar prinsip deb ataladi³⁰.

Mamlakatimiz O'zbekistonda vorislik masalalari Fuqarolik kodeksining 68-bobida keltirib o'tilgan. 1134- moddada Qonun bo'yicha vorislikda farzandlikka olingan shaxs va uning avlodlari, bir tarafdin, farzandlikka oluvchi shaxs va uning qarindoshlari, ikkinchi tarafdin, tug'ishgan qarindoshlarga tenglashtiriladilar. Farzandlikka olinganlar va ularning avlodlari farzandlikka olingan shaxsning ota-onasi hamda buva-buvilari, aka-ukalari, opa-singillari vafot etganidan keyin qonun bo'yicha meros olmaydilar. Farzandlikka olingan shaxsning ota-onasi hamda buva-buvilari, aka-ukalari, opa-singillari farzandlikka olingan shaxs va uning avlodlari vafot etganidan keyin qonun bo'yicha meros olmaydilar. Qonun bo'yicha vorislarning har bir navbati avvalgi navbatdagi merosxo'rlar bo'lmagan, merosdan chetlashtirilgan, merosni qabul qilmagan yoxud undan voz kechgan taqdirda vorislik huquqiga ega bo'ladi. Fuqarolik kodeksining 1117- moddasida Merosning ochilish joyi Meros qoldiruvchining oxirgi doimiy yashab turgan joyi merosning ochilish joyi hisoblanadi. Agar meros qoldiruvchining oxirgi yashab turgan joyi noma'lum bo'lsa, meros qoldiruvchiga tegishli bo'lgan ko'chmas mulk yoki uning asosiy qismi turgan joy, ko'chmas mulk bo'lmagan taqdirda esa, ko'char mulkning asosiy qismi turgan joy meros ochilgan joy deb hisoblanadi.

Xulosa qilib shuni aytishim mumkinki Yuqorida xalqaro xususiy huquq sohasiga oid bo'lgan vorislik masalalari tahlil qilindi. Ushbu masalalarni hal qilishda yuzaga keladigan kollizion munosabatlar juda murakkab. Bunga sabablardan biri dunyoning barcha davlatlarida turli xil normalar, tartib-qoidalar mavjudligi bilan izohlash mumkin. Butun dunyo bo'yicha yagona konvensiya ishlab chiqilishi va barcha davlatlar ushbu konvensiyani ratifikatsiya qilishi lozim, - deb hisoblayman. Shuning uchun xalqaro xususiy huquq sohasidagi vorislik munosabatlaridan kelib chiqadigan kollizion masalalarga beriladigan yechim

²⁹ Ибратова Ф. Б., Чориев М., Собиржонов О. ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ УЧАСТИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ ПРОКУРОРА, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ИНЫХ ЛИЦ //International journal of professional science. – 2022. – №. 5. – С. 14-22.

³⁰ Зыбайло А. И. Правопреемство. – 2010.

umumiy e'tirof etilgan, yagona huquq normasi bilan tartibga solinishidir. Ba'zi davlatlar Minsk konvensiyasi, ba'zilariga Gaaga konvensiyasini ma'qullab, ratifikatsiya qilishgan. Shu bilan birga, yana ayrim davlatlar hech qanday xalqaro hujjatlarni tan olmaydi, faqat o'zlarining qonunchiligi bilan ushbu masalalarni hal qilishadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. БЕЛОВ В. А. "Наследование" и "наследственное правопреемство": фактическое отношение и его правовая форма //Наследственное право. – 2014. – №. 1. – С. 6-16.
2. Емельянцеv В. П. Универсальное правопреемство в гражданском праве //М.: Юриспруденция. – 2010.
3. Бессараб Н. С. Гражданско-правовое регулирование правопреемства в наследственных отношениях : дис. – М., 2009, 2009.
4. Бессараб Н. С. Наследственное правопреемство: Актуальные вопросы //Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2013. – №. 1-2. – С. 38-47.
5. Носов Д. В. К вопросу о понятии "правопреемство" в гражданском праве //Lex Russica (Русский закон). – 2006. – Т. 65. – №. 1. – С. 162-165.
6. Omonboy O., Feruza I. Okyulov O., Ibratova F. Legal issues mediation as an alternative method for settlement of disputes //Editorial team. – С. 14.
7. Сауткина Е. А. К вопросу о гражданско-правовой природе правопреемства //Сибирское юридическое обозрение. – 2019. – Т. 16. – №. 3. – С. 297-302.
8. Маньковский И. А. Правопреемство как процесс динамики гражданских правоотношений: сущностно-содержательная характеристика //Научный диалог. – 2013. – №. 7 (19). – С. 115-131.
9. Ibratova F., Ahadova M., Rozmetova A. APPLIED JURISPRUDENCE//Editorial team,(2021).-2021.
10. Илиас К. Правопреемство и континуитет в международном праве //Московский журнал международного права. – 2021. – №. 4. – С. 22-35.
11. Babakulovna I. F. Ibratova FB, Yerkebayeva Zh. A. Mediation as an alternative way to resolution of economic disputes //Editorial team.
12. Babakulovna I. F. SECTION 4. JUSTICE //LBC 60. – 2022.
13. Воронцова С. Н. Гражданско-правовое регулирование универсального правопреемства имущественных прав : дис. – М.: РГГУ, 2010.–188 с, 2010.
14. Абраменков М. С. Наследование как разновидность универсального правопреемства: теоретические и практические проблемы в аспекте

- международного частного права //Журнал российского права. – 2007. – №. 11 (131). – С. 76-83.
15. Шамсон Р. Т. Правопреемство государств: научно-практические аспекты //Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. – 2002. – №. 1. – С. 76-80.
16. Boboqulovna I. F., Shokir o'g'li M. D. NIZONI HAL QILISHNING MUQOBIL USULI SIFATIDA MEDIATSIYA VA HAKAMLIK SUDINING ROLI VA AHAMIYATI //INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM. – 2022. – Т. 3. – №. 25. – С. 196-207.
17. Boboqulovna I. F., Malika T. YURIDIK SHAXSNI TUGATISH BILAN BOG 'LIQ MASALALARNING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI //INTERDISCIPLINE INNOVATION AND SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE. – 2023. – Т. 1. – №. 9. – С. 105-109.
18. Бабакуловна И.Ф. Медиация как альтернативный способ разрешения экономических споров. – 2023.
19. Филипсон К. Ю. Особенности сингулярного и универсального правопреемства в различных сферах правового регулирования //Вестник Сибирского юридического института МВД России. – 2019. – №. 4 (37). – С. 138-144.
20. Babakulovna I. F. LEGAL ISSUES OF INDIVIDUAL DEBT RESTRUCTURING UNDER THE LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN //THE THEORY OF RECENT SCIENTIFIC RESEARCH IN THE FIELD OF PEDAGOGY. – 2023. – Т. 1. – №. 7. – С. 43-54.
21. Feruza I. MEDIATION AS AN ALTERNATIVE METHOD OF DISPUTE RESOLUTION //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2023. – Т. 11. – №. 10. – С. 102-110.
22. Белова Т. В. Переход и получение невыплаченных сумм из социально-правовых обязательств: наследование или правопреемство? //Нотариус. – 2016. – №. 8. – С. 38-41.
23. Муқан Б. Н. Наследственное правопреемство и его правовое регулирование //Образование и наука в современных условиях. – 2017. – №. 1. – С. 365-368.
24. Ибратова Ф. Б., Ташбаева Т. А. МЕДИАТИВНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО ТРУДОВОМУ СПОРУ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА //Международный профессиональный научный журнал. – 2022. – №. 10. – С. 27-34.
25. Ибратова Ф. Б. и др. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ МЕР ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ В СФЕРЕ ГРАЖДАНСКО-

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА //International journal of professional science. – 2022. – №. 10-2. – С. 5-16.

26. Закиров Р. Ю. Понятие и сущность правопреемства в гражданском праве //Ученые записки Казанского филиала" Российского государственного университета правосудия". – 2014. – Т. 10. – С. 123-129.

27. Ибратова Ф., Миркамилова М., Каршиева Ф. ЗНАЧЕНИЕ, РОЛЬ И СУЩНОСТЬ МЕДИАЦИИ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПОРАХ //International journal of professional science. – 2022. – №. 4. – С. 11-17.

28. Babakulovna I. F. Mediation as an alternative way to resolution of economic disputes. – 2023.

29. Ибратова Ф. Б., Чориев М., Собиржонов О. ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ УЧАСТИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ ПРОКУРОРА, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ИНЫХ ЛИЦ //International journal of professional science. – 2022. – №. 5. – С. 14-22.

30. Зыбайло А. И. Правопреемство. – 2010.

